

Informe de Investigación: Dinámicas Territoriales y Conflictos derivados de Proyectos del Desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la Paz 2022. Fase II

Research Report: Territorial Dynamics and Conflicts Derived from Development Projects in Antioquia. Implications for Peace 2022. Phase II

Relatório de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais e Conflitos Derivados de Projetos de Desenvolvimento em Antioquia. Implicações para a Paz 2022. Fase II

Juan David Gelacio Panesso	Investigador principal
José Fernando Valencia Grajales	Coinvestigador
Mayda Soraya Marín Galeano	Coinvestigador
Daniela Barrera Machado	Coinvestigador
Edison Eduardo Villa Holguín	Coinvestigador
Hernán Darío Martínez Hincapié	Coinvestigador
Ramiro Vélez Rivera	Coinvestigador
Gustavo Adolfo Muñoz Gaviria	Coinvestigador
Alfonso Insuasty Rodríguez	Coinvestigador

Resumen

La construcción de paz territorial en Antioquia enfrenta desafíos en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, buscando modelos convivenciales que garanticen participación y autonomía. Proyectos como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango reflejan las tensiones entre desarrollo institucional y necesidades comunitarias. En Medellín, la renovación urbana ha generado exclusión y gentrificación, mientras que Hidroituango ha provocado desplazamientos y conflictos socioambientales. La paz territorial requiere un enfoque inclusivo, superando desigualdades y promoviendo la participación ciudadana en la planificación urbana y rural. Por ello se plantean áreas de trabajo como la superación de la pobreza, derechos humanos y la defensa del territorio, impulsando una paz inclusiva que involucre a la sociedad civil y a los gobiernos en la implementación de políticas justas y equitativas.

Palabras clave: Transformación Territorial, Conflictos de Desarrollo, Paz Territorial, Agencia y Resistencia, Planeamiento Urbano

Abstract:

The construction of territorial peace in Antioquia faces challenges in implementing the peace agreements between the Government and the FARC-EP, aiming for convivial models that ensure participation and autonomy. Projects like Medellín's Territorial Planning Plan (POT) and the Ituango Hydroelectric Project highlight the tensions between institutional development and community needs. In Medellín, urban renewal has generated exclusion and gentrification, while Ituango has caused displacement and socio-environmental conflicts. Territorial peace requires an inclusive approach, overcoming inequalities and promoting citizen participation in urban and rural planning. Therefore, areas of work such as poverty alleviation, human rights, and territorial defense are proposed, fostering an inclusive peace involving civil society and governments in the implementation of fair and equitable policies.

Keywords: Territorial Transformation, Development Conflicts, Territorial Peace, Agency and Resistance, Urban Planning

Resumo

A construção da paz territorial em Antioquia enfrenta desafios na implementação dos acordos de paz entre o Governo e as FARC-EP, buscando modelos convivenciais que garantam participação e autonomia. Projetos como o Plano de Ordenamento Territorial (POT) de Medellín e o Projeto Hidrelétrico de Ituango refletem as tensões entre o desenvolvimento institucional e as necessidades comunitárias. Em Medellín, a renovação urbana gerou exclusão e gentrificação, enquanto Ituango provocou deslocamentos e conflitos socioambientais. A paz territorial requer uma abordagem inclusiva, superando desigualdades e promovendo a participação cidadã no planejamento urbano e rural. Por isso, são propostas áreas de trabalho como a superação da pobreza, direitos humanos e a defesa do território, promovendo uma paz inclusiva que envolva a sociedade civil e os governos na implementação de políticas justas e equitativas.

Palavras-chave: Transformação Territorial, Conflitos de Desenvolvimento, Paz Territorial, Agência e Resistência, Planejamento Urbano

La construcción de paz territorial en Antioquia enfrenta el reto de implementar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, generando modelos convivenciales que respondan a las necesidades de la población y garanticen participación y autonomía para la democratización y el bienestar integral. El desarrollo, presentado como precursor del bienestar, ha mostrado conflictividades en la planeación y ejecución de proyectos, revelando tensiones entre discursos y prácticas institucionales y las necesidades comunitarias, lo que ha generado procesos de agencia y resistencia.

Antioquia, por su biodiversidad y posición estratégica, ha sido escenario de múltiples proyectos de infraestructura, energéticos y urbanos. Dos casos significativos para entender las dinámicas territoriales y conflictos derivados son el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango). Ambos proyectos ilustran las dinámicas urbanas y regionales, y las conflictividades emergentes en su implementación.

Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín

Medellín, conocida como la "Ciudad más innovadora", oculta una realidad de profunda desigualdad y violencia estructural. A pesar de su imagen, tiene altos índices de pobreza y desempleo, exacerbados por la pandemia de COVID-19. Esta situación se debe, en parte, a un modelo de ciudad neoliberal que prioriza la racionalidad tecnológica y económica sobre la construcción participativa del espacio urbano. Esto ha llevado a la exclusión de los sectores más vulnerables y empobrecidos.

Las políticas de renovación urbana en Medellín, influenciadas por una lógica neoliberal, favorecen la recalificación de espacios para el mercado, lo que resulta en procesos de gentrificación y expulsión de habitantes. Las transformaciones urbanas han provocado tensiones resueltas por el Estado a través de la coerción y la gobernanza, con una visión normativa que subordina los intereses colectivos a los propósitos económicos.

El POT de Medellín ha generado conflictividades que dejan a las comunidades segregadas y vulneradas. A pesar de contar con una Política Pública de Protección a Moradores desde 2019, su implementación ha sido deficiente, ignorando afectaciones inmateriales significativas como la salud mental y la ruptura del tejido social. Las comunidades han denunciado los efectos negativos de los proyectos de desarrollo, que impactan tanto material como simbólicamente.

La planificación urbana desde arriba ignora las formas de habitar y los significados colectivos construidos históricamente por los moradores. El espacio urbano se produce no solo desde la institucionalidad, sino también desde las prácticas cotidianas de los habitantes. La apropiación del suelo y su inmersión en el mercado capitalista han sido tareas de la institucionalidad, generando un desarrollo desigual que refuerza la acumulación de capital y excluye otras concepciones espaciales.

Hidroituango

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango, otro ejemplo de conflicto, ha sido objeto de debate público debido a sus implicaciones para las comunidades y el territorio. Este proyecto ha generado tensiones entre los intereses económicos y las necesidades de los habitantes, provocando desplazamientos y afectaciones socioambientales.

Es por ello que la construcción de paz territorial en Antioquia requiere un enfoque que vaya más allá de la implementación de acuerdos de paz, incorporando modelos convivenciales que atiendan las necesidades de la población y los territorios, garantizando participación y autonomía. Los casos del POT de Medellín y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango ejemplifican las dinámicas de conflicto y la necesidad de una planificación urbana que considere las formas de habitar y los significados colectivos, promoviendo un desarrollo inclusivo y equitativo.

En razón a lo anterior el programa se planteo una serie de estrategias de investigación, que estaban dirigidas a la comunidad y las cuales permiten a sus miembros comprender, dialogar y repensar las condiciones, características, ideologías y contextos sociales y políticos que subyacen en los modelos de ciudad y de desarrollo rural. Es por ello que se plantean las siguientes áreas de trabajo:

1. Construcción de la paz en contextos urbanos y rurales.
2. Superación de la desigualdad y la pobreza.
3. Participación ciudadana y planeación colectiva.
4. Militarización y sus impactos en la vida civil.
5. Relaciones y tensiones entre Colombia y Venezuela.
6. Derechos humanos y defensa del territorio.

7. Reformas estructurales y políticas en Colombia.

El programa impulsa la paz territorial en Medellín, involucrando a la sociedad civil, el gobierno local y nacional. Además, busca fomentar una paz inclusiva que supere las desigualdades, potencie la participación ciudadana y promueva una planificación urbana y rural colectiva.

Justificación: Busca identificar la necesidad urgente de abordar las tensiones y conflictos que afectan a Medellín y Colombia en general. Destaca la importancia de la participación activa de la sociedad civil en la construcción de la paz y la necesidad de comprometer a los gobiernos locales y nacionales en la implementación efectiva de políticas de paz y justicia social.

Objetivos Generales:

1. Promover la paz territorial en Medellín.
2. Impulsar una paz inclusiva que aborde la desigualdad y la pobreza.
3. Fomentar la participación efectiva de la sociedad civil en la planificación y construcción de la paz.
4. Abordar y superar las practicas paramilitares en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Objetivos Específicos:

1. Organizar foros y espacios de diálogo sobre la implementación de los acuerdos de paz.
2. Analizar las falencias y retos de los acuerdos de paz existentes.
3. Difundir información y generar debate sobre las reformas estructurales necesarias en Colombia.
4. Documentar y denunciar casos de abuso de poder y violaciones de derechos humanos.
5. Promover la educación y la sensibilización sobre la importancia de la paz y la justicia social.
6. Establecer alianzas con organizaciones y movimientos sociales para fortalecer la lucha por la paz territorial.

Finalidades:

1. Sensibilizar a la sociedad y a las autoridades sobre la importancia de una paz total que incluya la justicia social y la participación ciudadana.
2. Generar un movimiento amplio y diverso que apoye la implementación de políticas de paz.
3. Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias en la defensa de los derechos humanos y el territorio.
4. Contribuir al desarrollo de políticas públicas inclusivas y justas que promuevan la paz y el bienestar de todas las comunidades.

Para el año de 2022 se realizaron los siguientes eventos, videos, entrevistas, cursos y conversatorios

Imagen Evento	Link
<p>En el marco de Medellín despierta Pacto por la paz territorial en Medellín y el Valle de Aburrá</p> <p>17 de Noviembre 8:00 a 10:00 p.m. Escuela de las Artes Teatro Páramo Teatro Uribe</p> <p>Banda Desdeafectos Performances Maikidjines Presentación del video por el FIC Contante Manu Valencia</p>	<p>https://bit.ly/3Wfv3ZB</p>
<p>Colombia y Venezuela: Tensiones y perspectivas en la frontera WILFREDO CAÑIZALES Presentación de Wilfredo Cañizales COLOMBIA Y VENEZUELA: TENSIONES Y PERSPECTIVAS EN LA FRONTERA Miércoles 17 de Noviembre 18 hrs. Colombia</p>	<p>https://youtu.be/NveWZSNjvFQ</p>
	<p>https://www.youtube.com/watch?v=yT_MJwXtXL8</p>
<p>Para: A 6 años del Acuerdo de Paz, aprendizajes y retos para la Paz Total</p> <p>Fecha: 1 de diciembre Hora: 8:30 am Lugar: Auditorio Guillermo Cano Alcázar de Medellín</p> <p>Invitan:</p>	<p>https://cutt.ly/k1sqHC4</p>
<p>Reformas estructurales en Colombia Tema: Reforma Política y Sector Solidario</p>	<p>https://cutt.ly/s1z8Sat</p>

https://www.youtube.com/watch?v=q0pE_pl6Qgk&t=2s

<https://www.youtube.com/watch?v=oaoNyNjHoDs>

<https://www.youtube.com/watch?v=hnZg0JcbG-Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=BaayoSU4DY4>

https://www.youtube.com/watch?v=ybf7P7e_z5o

<https://www.youtube.com/watch?v=mXpMRHxNvqI>

<https://www.youtube.com/watch?v=imrGtyrMvao>

<https://www.youtube.com/watch?v=SmG2uQvsNa0>

<https://www.youtube.com/watch?v=r8krl6TZUZc>

https://www.youtube.com/watch?v=uSBKa_3DcI4

<https://www.youtube.com/watch?v=5uSza8Y51-4>

<https://www.youtube.com/watch?v=qQhJG4EkVZY>

<https://www.youtube.com/watch?v=fQr5qDxWKGk>

<https://cutt.ly/MNd68Y9>

<https://cutt.ly/IXOmWaO>

<https://www.youtube.com/watch?v=KYB1jUL7BmE>

https://www.youtube.com/watch?v=Tv6CXx_4XR4

<https://www.youtube.com/watch?v=wHIOhSjnTuA>

<https://www.youtube.com/watch?v=NuqS-Tufnsg>

<https://www.youtube.com/watch?v=xudE51DkyiA>

<https://www.youtube.com/watch?v=KTbekCFyWhw>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z8kGNOX5Ohc>

<https://cutt.ly/KXzgcL3>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZG1OuSfthGs>

<https://cutt.ly/IXvON0U>

<https://www.youtube.com/watch?v=spnFpnPzJCw>

<https://www.youtube.com/watch?v=MtPsiQxnCOg>

<https://www.youtube.com/watch?v=MtPsiQxnCOg>

<https://www.youtube.com/watch?v=k4nRLatDoxo>

<https://cutt.ly/JZyGqKr>

<https://youtu.be/xeLlrYX3sZQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=opX2ykg3Hq8>

<https://cutt.ly/BLPUU2K>

https://www.youtube.com/watch?v=qamcJ_uW4h4

<https://www.youtube.com/watch?v=dy3MKKPpgIQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=XS7TmB6dTxw>

<https://www.facebook.com/grupo.kavilando/videos/554093536176496>

<https://youtu.be/fDt3rKR8DnA>

<https://youtu.be/SPJuCV1Y-FY>

<https://youtu.be/qzkHEh-NyMY>

<https://youtu.be/KMOFV6XZcql>

<https://bit.ly/38EKRBF>

<https://www.youtube.com/watch?v=qyLFvVG-6fk>

<https://www.youtube.com/watch?v=s17ziI-KFwk>

<https://www.youtube.com/watch?v=xb-m9Qxet-s>

<https://www.youtube.com/watch?v=LVBHh1tZH6Js>

<https://www.youtube.com/watch?v=I0s4dB9N8Lc>

<https://bit.ly/3KH1utl>

<https://www.youtube.com/watch?v=NMxD48ADyCw>

Hacia una comprensión crítica de la ciudad en clave de derechos y luchas populares.

Espacio formativo dirigido a semilleros de investigación y jóvenes de organizaciones sociales, comunitarias, barriales comprometidos con sus comunidades.

Inicia: jueves 31 de marzo 2022

Hora: 3 pm

Lugar: Presencial Universidad de San Buenaventura Medellín. Virtual Sala Zoom se enviará al correo de quienes se inscriban.

Espacio abierto y gratuito con inscripción previa al correo: laboratoriourbanoredipaz@gmail.com

¿En qué van los acuerdos de Paz en materia de Tierras y Víctimas?. Informe. Miércoles 23M 9.30 am. Presencial: Auditorio Mayor Universidad Santo Tomás (Cr9 N72-90 Btá). Entrada Libre Previa inscripción:

<https://bit.ly/3J1x2tW>,

<https://www.facebook.com/grupo.kavilando>

<https://bit.ly/3wis0W>

Tema: Las Ancestralidades en los procesos de paz y justicia

Hora: 15 mar. 2022 05:00 p. m. Bogotá

<https://www.facebook.com/grupo.kavilando/videos/1011885343040839>

<https://bit.ly/3KpoWeP>

<https://bit.ly/3M9Om1S>

<https://bit.ly/3sSOcTD>

Invitación: Derechos Internacional Campesino y de Tierras.

Jueves 24 de febrero. 10 am,

Aula 801 Torre UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana Medellín (carrera 55a ## 49 - 51) -.

<https://www.facebook.com/grupo.kavilando>

<https://www.facebook.com/grupo.kavilando>

Bibliografía

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? *Sociológica*, pp. 249-264.

Aricó, G., Mansilla, J.A., Stanchieri, M.A. (2015). *Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales*. España.

Barrera, D., Villa, J. D. e Insuasty, A. (2018). Significados construidos en torno a la paz por comunidades residentes en el municipio de San Carlos, Antioquia: efectos psicosociales de la captura de la paz. *Revista Kavilando*, 10(1), pp. 53 – 77. <https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/243>

Barthe, Y., Blic, D. d., Heurtin, J.-P., Lagneau, É., Lemieux, C., Linhardt, D., . . . Trom, D. (2017). Sociología pragmática: manual de uso. *Papeles de Trabajo*, 11(19), pp. 261-302.

Boltanski, L. (2013). Sociologia da crítica, instituições e o novo modo de dominação gestionária. *Sociologia e Antropologia*, pp. 441-463.

Boltanski, L. (2014). *De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación*. Madrid, España.

Boltanski, L. (2017). Un nuevo régimen de justificación: la ciudad por proyecto. *Revista de la Carrera de Sociología*, 7(7), 179 - 209.

Boltanski, L. y Thévenot, L. (2006). *On Justification: Economies of worth*. Nueva Jersey, Estados Unidos de América.

Castañeda, V. M. y Díaz, O. (2017). El Consenso de Washington: algunas implicaciones para América Latina. *Apuntes Del Cenes*, 36(63), pp. 15 – 41. <https://doi.org/10.19053/01203053.v36.n63.2017.4425>

Castaño, R. (2004). Colombia y el Modelo Neoliberal. *Ágora Trujillo*, (10), pp. 59 – 78. <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/17535>

Castro-Gómez, S. (2015). *Historia de la Gubernamentalidad I*. Bogotá, Colombia.

Contraloría General de la República (2019). Hidroituango: Informe de actuación especial. Control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica. Bogotá, Colombia. <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/782041/2019-+HIDROITUANGO+Informe+de+actuaci%C3%B3n+especial+-++Control+excepcional+a+los+recursos+del+proyecto+de+generaci%C3%B3n+el%C3%A9ctrica+Agosto+-+2019.pdf/c02b4a8c-daae-4f2e-bc64-0d6ddc8cf1d3?version>

Chateauraynaud, F. (2011). Los tópicos ambientales: entre controversias y conflictos. Ecología política y sociología pragmática en Francia. *Revista Colombiana de Sociología*, 34(1), 1pp. 2-40.

DANE (2020). En 2020 la pobreza monetaria fue 42,5% y la pobreza monetaria extrema fue 15,1% en el total nacional.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf

DANE (2021). Medellín de empleo informal y seguridad social: trimestre móvil febrero-abril 2021. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_feb21_abr21.pdf

Dean, M. (2010). *Governmentality. Power and rule in Modern Society*. Londres.

Deleuze, G. (1991). What is a dispositif? En T. Armstrong, *Michel Foucault: Philosopher*. Nueva York.

Delgado, M. (2015). *Lo urbano como fogón de brujas*. Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials GRECS. Universidad de Barcelona. Barcelona.

Escobar, A. (1986). La invención del desarrollo en Colombia. *Lecturas de Economía*, (20), 9-35. Recuperado de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/7996/7490>

Escobar, A. (1996). *La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá, Colombia.

Estrada, J. (2006). Orden neoliberal y reformas estructurales en la década de 1990: un balance desde la experiencia colombiana. *Ciencia Política*, 1(1), pp. 141 – 178. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/29350>

Fals-Borda, O. (1999). Guía práctica de ordenamiento territorial: contribución para la resolución de conflictos. *Análisis Político*, (36), 82-102.

Fals-Borda, O. (2013). *Socialismo raizal y ordenamiento territorial*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

Fals-Borda, O. y Anisur, M. D. (1991) Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio con la IAP. Bogotá, Colombia.

Fals-Borda, O. y Rodríguez, C. (1987) *Investigación Participativa*. Montevideo.

Fernández, S. (2012). La economía social de mercado, un referente para el debate contemporáneo entre desarrollo económico y justicia social. *Administración & Desarrollo*, 40(56), pp. 85 – 94. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6403403>

Foucault, M. (1980). *Power-Knowledge Selected interviews and other writings 1972-1977*. Nueva York.

Foucault, M. (1999). La gubernamentalidad. En M. Foucault. *Estética, ética y hermenéutica*. Buenos Aires.

Foucault, M. (2008). *Segurança, território, população*. San Pablo.

Galeano, M. (2012). *Estrategias de Investigación social cualitativa*. Medellín.

García, C. (2007). Conflicto, discursos y reconfiguración regional. El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. *Controversia*, (189), pp. 129-145

Gelacio, J.D., Martínez, H.D. y Wolf, G.M. (2019). La ciudad como espacio urbano neoliberal – planteamientos sobre la planificación del territorio en la ciudad de Medellín. *El Ágora USB*, 19(2), pp. 521-536. DOI: 10.21500/16578031.4390

Habermas, J. (2011). Conocimientos e Interés. *Ideas Valores*, pp. 61-76.

Hevia, I. (2019). Luc Boltanski, De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación. *Ekasia Revista de Filosofía*, (87), pp. 387 – 393. <https://www.revistadefilosofia.org/numero87.htm>

Hirschman, A. (2015). *Development projects observed*. Washington.

Insuasty Rodríguez, A. (2020). Con Política Pública pero sin protección. Moradores, Medellín. <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7642-con-politica-publica-pero-sin-proteccion-moradores-medellin>

Insuasty, A., Londoño, D., Borja, E., Barrera, D., Mesa, N. y Valencia, J.F. (2019). Paz, participación y desarrollo. Entre el conflicto armado y la esperanza. Caso San Carlos (Antioquia). Medellín, Colombia.

Insuasty, A., Zuluaga, H. y Palechor, D. (2019). Medellín y la planeación institucional de la miseria. *Ratio Juris UNAULA*, 14(28), pp. 343-362. <https://doi.org/10.24142/raju.v14n28a12>

Ivester, S. (2017). Removal, resistance and the right to the Olympic city: The case of Vila Autodromo in Rio de Janeiro. *Journal of Urban Affairs*, 39(7), pp. 970-985.

Jaramillo, A. M., Villa, M. I., & Sánchez, L. A. (2005). Miedo y desplazamiento: experiencias y percepciones. Medellín, Colombia.

Laskowski, M.C. (2015). Disputas y proyectos políticos en el espacio urbano. Una aproximación desde América Latina. Mierda de ciudad. En: G, Aricó., J.A. Mansilla., M.L, Stanchieri. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales. España.

Lefebvre, H (2013). La producción del espacio. Madrid, España.

Martínez, R. y Reyes, E. S. (2012). El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina. *Política y Cultura*, (37), pp. 35 – 64. <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf>

Mesa, N., Londoño, D., Insuasty, A., Barrera, D., Valencia, J. F., Borja, E. y Pino, Y. (2019). Víctimas del desarrollo en Medellín: progreso y moradores en disputa. Medellín, Colombia. <https://kavilando.org/editorial/51-editorial-conflicto-social-y-paz-2/6762-victimas-del-desarrollo-en-medellin-progreso-y-moradores-en-disputa>

Ministerio de Salud. (1993). Resolución número 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCIO-N-8430-DE-1993.PDF>

Minuchin, L. (2019). De la demanda a la prefiguración. Historia del derecho a la ciudad en América Latina. *Territorios*, 41, pp. 271-294.

Miraftab, F. (2018). Insurgencia, planificación y la perspectiva de un urbanismo humano. *Territorios*, 38, pp. 215-233.

Muñoz, G. (2017). Las técnicas de la “gestión social” de poblaciones impactadas por proyectos hidroeléctricos como instrumento de gobierno. *El Ágora*, 17(2), pp. 387-412.

Muñoz, G., & Muñoz-Gaviria, E. (2019). ¿“Desarrollo” a como dé lugar? grandes proyectos, poder y violencia en la apropiación del territorio. *Revista Kaviando*, 11(2), pp. 464-482.

Ojeda, F. y Montenegro, V. (2011). La Crítica Social ante el Nuevo Espíritu del Capitalismo. Entrevista a Luc Boltanski. *Revista Pensamiento Político*, (1), pp. 86 – 95. <https://pensamientopolitico.udp.cl/index.php/pensamiento-politico-udp/article/view/14/7>

Ramos, E. (2015). Paz transformadora (y participativa): teoría y método de la paz y en conflicto desde la perspectiva sociopráctica. Honduras: Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Razón-Pública. (4 de 3 de 2019). Las huellas financieras y económicas de Hidroituango. (M. P. Durango, Ed.) Bogotá, Colombia. <https://razonpublica.com/las-huellas-financieras-y-economicas-de-hidroituango/>

Ribeiro, L. (1987). ¿Cuanto más grande mejor? Proyectos de Gran Escala, una forma de producción vinculada a la expansión de sistemas económicos. *Desarrollo Económico*, (105), pp. 3-27.

Rodríguez, C., & Salinas, N. (2012). Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Salguero, O. (2015). De Kortatu a las ciencias sociales: una aproximación crítica al urbanismo neoliberal. Biblio 3W. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales* (1.138). <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1138.pdf>

Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción*. Madrid.

Sautu, R. (2005). *Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación*. Buenos Aires.

Semana. (28 de 02 de 2019). Hidroituango: una cadena de decisiones cuestionables. Bogotá, Colombia. <https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/hidroituango-una-cadena-de-decisiones-cuestionables/43121>

Smith, N. (2020). *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*. Madrid.

Tapia, L. (2011). *Política Salvaje*. Buenos Aires.

Unidad de Planeación Minero Energética (13 de 10 de 2020). <http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx>

Uribe, M. (1996). Estructura social de Medellín en la segunda mitad del siglo XX, en Historia de Medellín, Ed. Compañía Suramericana de seguros, Tomo 1. Páginas 214-235. Medellín

Vainer, C., & Araújo, F. (1990). Implantação de grandes hidrelétricas: estratégias do setor elétrico e estratégias das populações atingidas. *Travessia*, 1(6), 18-24.

Vélez, R. (2017). Políticas públicas y agenda pública. Estrategias para la implementabilidad del derecho público con perspectiva territorial. Análisis de casos en Medellín. *Ratio Juris*, 5(11), 103-116